

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

“UZBEKISTAN I TURCIYA: SRVAVNITELNYE ASPKTY SISTEMY OBRVZOVANIYA”

Курбанова Дилрабо Шерипбоевна

Доцент Ургенчского Инновационного Университета

Тиллаева Юлдуз Бахрамовна

Магистрант Ургенчского Инновационного Университета

E-mail: kamiljanyasmina@gmail.com

Аннотация: Мақоллада О‘zbekiston va Turkiya umumiy o‘rta ta‘lim tizimlarining qiyosiy tahlili keltirilgan. Tadqiqotda maktab ta‘limining huquqiy-me‘yoriy asoslari, tuzilmasi va majburiy ta‘lim davomiyligi, o‘quv jarayonining xususiyatlari hamda ta‘lim muassasalarini boshqarish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ikki davlat ta‘lim tizimlarining o‘xshash va farqli jihatlari hamda ta‘lim sohasida xususiy sektorning tutgan o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turli yondashuvlarga qaramay, har ikkala mamlakat ham ta‘lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga intilmoqda.

Калит so‘zlar: maktab ta‘limi, O‘zbekiston, Turkiya, qiyosiy tahlil, ta‘lim tizimi, xususiy maktablar.

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ системы школьного общего образования Узбекистана и Турции. Рассматриваются нормативно-правовые основы, структура и продолжительность школьного обучения, особенности учебного процесса и управления образовательными учреждениями. Особое внимание уделяется сходствам и различиям моделей школьного образования двух стран, а также роли и значению частного сектора в развитии системы образования. На основе проведённого анализа показано, что, несмотря на различия в организации обучения, обе страны стремятся к повышению качества образования и формированию конкурентоспособного человеческого капитала.

Ключевые слова: школьное образование, Узбекистан, Турция, сравнительный анализ, система образования, частные школы.

Abstract: The article presents a comparative analysis of the general secondary school education systems of Uzbekistan and Turkey. The study examines the legal framework, structure and duration of compulsory schooling, characteristics of the educational process, and governance of educational institutions. Special attention is paid to the similarities and differences between the two national education models, as well as to the role of the private sector in the development of education. The analysis shows that despite different approaches, both countries aim to improve the quality of education and develop a competitive human capital.

Key words: school education, Uzbekistan, Turkey, comparative analysis, education system, private schools.

Образование – ключ к развитию общества и будущему каждой нации. Как сказал, Президент Узбекистана Шавката Мирзиёев:

“Качество образования - фундамент сильного государство” [1]. Развитие любой страны зависит от здорового и образованного поколения. Именно поэтому в рамках построения Нового Узбекистана создаются условия для воспитания образованной, думающей и патриотичной молодежи. Государственная политика предусматривает масштабное расширение школьных мест, повышения качества обучения и поддержку педагогов, поскольку качественное образование напрямую связано с будущим экономикой страны. Школьное образование, являясь базовым уровнем формирования личности и человеческого капитала, играет определяющую роль в дальнейшем образовательном и профессиональном развитии индивида. В этой связи сравнительное изучение национальных систем школьного образования приобретает особую научную и практическую значимость. Нужно подчеркивать, что развитие системы образования и обмен опытом с другими государствами крайне важен для повышения качества образования.

Узбекистан и Турция — государства, обладающие общими историко-культурными корнями и схожими стратегическими целями в сфере образования. Вместе с тем, каждая из стран сформировала собственную модель школьного образования, обусловленную национальными особенностями, социальными запросами и государственными приоритетами. Оба государства демонстрируют интересные подходы к реформированию системы образования, сочетая традиции и современные стандарты.

Целью данной статьи является сравнительный анализ школьного общего образования Узбекистана и Турции с выявлением их сходств и различий, также рассмотреть роль частного сектора в сфере образования Узбекистана.

Система образования в Узбекистане регулируется Законом Республики Узбекистан «Об образовании» (ЗРУ-637), принятым 23 сентября 2020 года [2]. Этот документ, пришедший на смену закону 1997 года, закрепляет правовые основы, виды и формы образования, гарантируя непрерывность и преемственность обучения. Конституция Республики Узбекистан (статья 50) гарантирует право каждого на образование, обязывая государство обеспечивать функционирование всей системы от дошкольного до высшего. Закон устанавливает, что образование в Узбекистане является единым и непрерывным, включая дошкольное, общее среднее, профессиональное, высшее, послевузовское, а также повышение квалификации и внешкольное обучение.

Система образования в Турции регулируется Основным законом о национальном образовании № 1739 (Milli Eğitim Temel Kanunu), который определяет структуру, принципы и цели образования. Дополнительно высшее образование регулируется Законом № 2547, а деятельность частных учреждений — Законом № 625 [3]. Вся система находится под

управлением Министерства национального образования (МЕВ). Законодательство базируется на принципах светского, научного образования и реформах Ататюрка. Образование в государственных школах является бесплатным, как и в Узбекистане, а законодательство обеспечивает равный доступ к обучению для всех граждан.

В Узбекистане обязательное школьное обучение составляет 11 лет и реализуется в рамках модели 4+5+2, включающей начальное образование (1–4 классы), общее среднее образование (5–9 классы) и старшую школу (10–11 классы) [2]. А в Турции обязательное обучение в отличие от нашего длится 12 лет и организовано по модели 4+4+4, включающей начальную школу (1–4 классы), среднюю школу (5–8 классы) и старшую школу — лицей (9–12 классы)[3]

В Узбекистане возраст обучающихся в системе школьного образования, как правило, охватывает период с 7 до 18 лет. Учебный год в общеобразовательных школах делится на четыре четверти, между которыми предусмотрены каникулярные периоды. Учебные планы включают в среднем от 12 до 15 обязательных предметов, среди которых родной язык и литература, математика, история, география, физика, химия, биология, иностранный язык, информатика и физическая культура. Возрастной диапазон школьного обучения в Турции составляет примерно от 6 до 18 лет. Учебный год делится на два семестра [4]. В старшей школе учащиеся осваивают в среднем от 10 до 12 предметов, включая турецкий язык и литературу, математику, естественные науки, общественные дисциплины, иностранный язык и физическую культуру. Ниже приведены различия и сходства школьного образования двух стран в виде таблицы.

Параметр	Узбекистан	Турция
Общая обязательная продолжительность обучения	11 лет	12 лет
Модель школьного образования	4 + 5 + 2	4 + 4 + 4
Начальная школа	1–4 классы (7–10 лет)	1–4 классы (6–10 лет) (İlkokul)
Средняя школа (общее среднее)	5–9 классы (11–15 лет)	5–8 классы (10–14 лет) (Ortaokul)
Старшая школа / лицей	10–11 классы (16–18 лет)	9–12 классы (14–18 лет) (Lise)
Продолжительность старшей школы	2 года	4 года
Деление учебного года	4 четверти	2 семестра

Среднее количество предметов	12–15 предметов	10–12 предметов
Основные обязательные предметы	родной язык и литература, математика, история, география, физика, химия, биология, иностранный язык, информатика, физкультура	турецкий язык и литература, математика, физика, химия, биология, история, география, иностранный язык, физкультура
Типы школ	общеобразовательные, специализированные	общеобразовательные лицеи, научные (Fen Liseleri), профессионально-технические, имам-хатип
Форма управления	централизованная	централизованная + автономия школ
Частные школы	есть, развиваются	широко распространены
Оценивание	текущие оценки + итоговые	текущие оценки + национальные экзамены

Сравнение школьного образования Узбекистана и Турции

Сравнительный анализ показывает, что системы школьного образования Узбекистана и Турции обладают рядом общих черт. К ним относятся обязательный характер школьного обучения, ступенчатая структура системы и наличие государственного контроля за качеством образования.

В то же время между системами существуют принципиальные различия. В Турции старшая школа длится четыре года, а в Узбекистане — два года. Турецкая модель «4+4+4» обеспечивает более ранний переход к профильному обучению и высокую автономию образовательных учреждений, в то время как узбекская система сохраняет более централизованный характер управления и сокращённый период старшей школы, а также семестровую организацию учебного года, в отличие от четвертной системы в Узбекистане. Характерной особенностью турецкой системы является развитая система профильных лицеев, включая общеобразовательные, научные, профессионально-технические и религиозные учебные заведения. При этом значительная роль отводится частному сектору и автономии образовательных учреждений [5]. Следует отметить, в Турции частный сектор образования существует давно и является важным элементом системы. И это показало свои положительные результаты: частные школы способствуют внедрению современных методик, развитию двуязычных и международных программ, а также подготовке конкурентноспособных выпускников. Опыт Турции демонстрирует, как частный сектор может эффективно дополнять государственное образование, повышая общий уровень качества и открывая дополнительные возможности для учеников.

В последние годы в Узбекистане тоже, опираясь на опыт развитых государств, были созданы благоприятные условия для открытия и развития частных образовательных учреждений. Особенно активный рост данного сектора наблюдается после 2017 года, когда начались системные реформы в сфере образования [6]. Существенную роль в развитии частного образования сыграли указы и постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, направленные на расширение участия негосударственного сектора в системе образования. Были значительно упрощены процедуры лицензирования частных школ и дошкольных образовательных организаций. Например, в 22 ноября 2024 году Президентом Республики Узбекистан был подписан указ, согласно которому частные школы и детские сады освобождаются от большинства налогов и обязательных платежей до 1 января 2030 года, за исключением социального налога [7]. Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки и стимулирование предпринимательской активности в сфере образования. Также, Постановление № ПП – 49 от 31 января 2024 года направлено на развитие сети негосударственных школ через предоставление компенсации и льготных условий для инвесторов [8]. Это гарантирует государством предусмотренные льготные кредитные программы для открытия частных школ, а также компенсация части коммунальных расходов для новых образовательных учреждений. Для обеспечения современных условий обучения были отменены таможенные пошлины на ввоз учебного оборудования, компьютерной техники и образовательных материалов. В результате принятых мер количество частных школ в стране значительно увеличилось. Помимо этого, развитие частных образовательных учреждений в Узбекистане является результатом последовательной государственной политики, направленной на модернизацию системы образования, повышение её качества и формирование конкурентной образовательной среды. Также, сравнивая системы образования Узбекистана и Турции, мы видим, что несмотря на разные подходы, обе страны стремятся к одной цели – воспитать поколение, готовое к вызовам современного мира и изучение этих практик помогает нам не только понимать развитие других стран, но и находить идеи для улучшения собственной образовательной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзиёев Ш. М. Выступления и обращения по вопросам развития образования в Республике Узбекистан // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. — URL: <https://president.uz>
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № ЗРУ-637 от 23 сентября 2020 г. — Ташкент, 2020.
3. Milli Eđitim Temel Kanunu (Основной закон о национальном образовании Турции) № 1739. — Ankara.

4. Republic of Türkiye. Ministry of National Education (MEB). National Education System in Turkey. — Ankara, 2021.
5. OECD. Education at a Glance: Turkey. — Paris: OECD Publishing, 2019.
6. Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Официальные учебные планы и структура общего среднего образования.
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 ноября 2024 г. «О дополнительных мерах по повышению участия частного сектора в сфере образования»
8. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-49 от 31 января 2024 г. «О мерах по развитию сети негосударственных образовательных учреждений».